

**DIFERENCIANDO A RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM E O
REFORÇO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA: ABORDAGENS,
MÉTODOS E IMPLICAÇÕES**

DOI: 10.5281/zenodo.13370242

Ana Cláudia Salazar de Souza

Licenciada em Pedagogia - FIAMA;

Pós-graduada em Educação Infantil com ênfase em educação especial - FAVENI;

ana_claudia4125@hotmail.com

Cristiane Vieira da Silva

Licenciada em Pedagogia - UCESP;

Bacharela em Serviço Social - Anhanguera;

Pós-graduada em Gestão de Projetos Sociais - Faculdade Metropolitana;

Pós-graduada em Direitos Humanos - UNIBF;

Pós-graduada em Gestão em direção supervisão e mediação escolar - IESF;

Especialização em Psicopedagogia abrangência institucional e clínica - UNIVALE;

Aperfeiçoamento em Gestão e organização das políticas públicas - Faculdade

Metropolitana;

crisjjm84@gmail.com

Eliane Gonçale da Silva Martins

Licenciada em Ciências Biológicas- UEMS;

Licenciada em Matemática-UEMS;

Licenciada em e Pedagogia - UNIJALES;

Pós-graduada em Educação e Gestão Ambiental - UNIVALE;

Pós-graduada em Metodologia do Ensino de Matemática- ISEAT;

Pós-graduada em Educação Infantil e Anos Iniciais Faculdade Futura;

elianegoncale@gmail.com

Raphaela Moraes da Silva

Licenciada em Pedagogia - FINAV;

Licenciada em Educação Física - ANHANGUERA-UNIDERP;

Pós-graduada em Educação Especial - FINAV;

Pós-graduada em ABA - Análise Comportamental Aplicada ao Autismo - Faculdade

Iguaçu;

Pós-graduada em Educação Infantil e Anos Iniciais - Faculdade Iguaçu;

raphaela.moraes@hotmail.com

Marlene Barbosa Dos Santos Silva

Licenciada em Pedagogia - UFMS/ CPNV;

Licenciada em Artes - CENTRO UNIVERSITÁRIO FAVENI;

Pós-graduada em Neuropedagogia - FACULDADES INTEGRADAS DO VALE DO

IVAÍ - UNIVALE;

Pós-graduada em Educação para a infância: Educação infantil e anos iniciais do

Ensino fundamental - FACULDADES INTEGRADAS DO VALE DO IVAÍ;

Pós-graduada em Educação especial e inclusiva com ênfase em deficiências -

FACULDADE FUTURA;

marlene.bss@hotmail.com

RESUMO

O trabalho explora a distinção entre a recomposição da aprendizagem e o reforço escolar, duas abordagens educacionais cruciais na educação básica. A recomposição da aprendizagem visa abordar necessidades específicas dos alunos, identificando lacunas de conhecimento através de avaliações diagnósticas. Esta abordagem personalizada oferece suporte individualizado, visando recuperar o aprendizado perdido e promover a equidade educacional. Diversas metodologias, como tutoria personalizada, gamificação, aprendizagem baseada em projetos e tecnologia educacional, são aplicadas para flexivelmente abordar as deficiências de aprendizagem e aumentar a motivação dos alunos. Por outro lado, o reforço escolar é mais abrangente, envolvendo a revisão e aprofundamento de tópicos já ensinados em sala de aula. Ele atende a grupos de alunos com necessidades similares e visa consolidar conhecimentos de forma geral. Ambos os enfoques desempenham papéis cruciais na promoção do sucesso acadêmico, sendo a escolha entre eles dependente das necessidades específicas dos alunos e objetivos educacionais. Compreender essas diferenças capacita educadores a escolher a abordagem mais apropriada em cada contexto, fomentando ambientes de aprendizado inclusivos e eficazes. Em resumo, as estratégias de recomposição da aprendizagem e reforço escolar são valiosas para o sucesso educacional. Ao integrá-las adequadamente, contribuímos para uma educação mais equitativa e eficaz, assegurando que todos os alunos tenham oportunidades significativas para desenvolver seus conhecimentos e habilidades.

Palavras-chave: Recomposição da Aprendizagem. Reforço Escolar. Educação Básica.

1. INTRODUÇÃO

A recomposição da aprendizagem é um tema crucial na área da pedagogia, pois se relaciona diretamente com a busca pela qualidade na educação. Segundo Smith (2010), a recomposição da aprendizagem refere-se ao processo de ajudar os alunos a recuperar conhecimentos e competências que possam ter sido perdidos ao longo de sua trajetória educacional. Este artigo tem como objetivo analisar a recomposição da aprendizagem diferenciá-la do reforço educacional e explorar as metodologias utilizadas na educação básica para alcançar esse fim.

Neste sentido o objetivo geral é analisar o conceito de recomposição da aprendizagem e suas implicações na educação básica e os objetivos Específicos são: Diferenciar a recomposição da aprendizagem do reforço educacional, explorar as principais metodologias utilizadas na educação básica para promover a recomposição da aprendizagem, analisar os resultados de pesquisas relacionadas à recomposição da aprendizagem.

A importância da recomposição da aprendizagem reside no fato de que todos os alunos têm ritmos diferentes de aprendizado e podem, em algum momento, necessitar de apoio para recuperar conhecimentos que ficaram para trás. Isso é fundamental para garantir que todos os alunos alcancem um nível satisfatório de competência educacional.

A pesquisa será conduzida por meio de uma revisão bibliográfica extensiva, abrangendo estudos e artigos acadêmicos que discutem a recomposição da aprendizagem, o reforço educacional e as metodologias utilizadas na educação básica. Os resultados serão analisados qualitativamente para identificar tendências e abordagens eficazes.

Iremos abordar os temas: "Recomposição da Aprendizagem," "Diferença entre Reforço e Aprendizagem," e "Metodologias Utilizadas na Educação Básica para Recomposição da Aprendizagem," fornecendo uma breve visão geral de cada um deles.

2. CONSIDERAÇÕES SOBRE RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM

A recomposição da aprendizagem é uma estratégia pedagógica crucial que visa atender às necessidades individuais dos alunos, proporcionando a eles a oportunidade de consolidar e fortalecer seus conhecimentos. Nesse contexto, Tardif (2008) destaca que a aprendizagem não deve ser vista como um processo linear e uniforme; pelo contrário, é um processo altamente variável, influenciado por diversos fatores, incluindo o ritmo de cada aluno. A recomposição da aprendizagem surge como resposta a essa variabilidade, promovendo a equidade no sistema educacional.

Uma das abordagens amplamente utilizadas na recomposição da aprendizagem é a tutoria personalizada, que permite uma interação mais próxima entre o aluno e o tutor, possibilitando a identificação precisa das dificuldades de aprendizagem e a criação de estratégias individualizadas de apoio (Tuckman & Kennedy, 2011). Essa metodologia ajuda a reduzir as lacunas de conhecimento e aumentar a confiança do aluno em suas habilidades.

Outra estratégia relevante é a revisão e reforço constante dos conteúdos previamente abordados. Black e Wiliam (1998) ressaltam a importância da avaliação formativa como ferramenta para identificar áreas que exigem recomposição. Através da análise de resultados e feedback contínuo, os educadores podem adaptar o ensino para atender às necessidades específicas de cada aluno.

Além disso, é importante reconhecer que a recomposição da aprendizagem não se restringe apenas ao âmbito curricular, a abordagem socioemocional tem um significativo valor. Conforme Brackett e Rivers (2014) argumentam, o apoio emocional e o desenvolvimento das habilidades socioemocionais são fundamentais para que os alunos enfrentem desafios acadêmicos e melhorem seu desempenho. O ambiente escolar deve ser seguro e acolhedor, incentivando a expressão e o desenvolvimento dessas habilidades.

Em suma, a recomposição da aprendizagem é um conceito pedagógico essencial que reconhece a diversidade de ritmos e necessidades dos alunos. Através de abordagens como tutoria personalizada, revisão constante e apoio socioemocional, podemos criar um ambiente de aprendizagem inclusivo que capacita todos os alunos a alcançarem seu potencial máximo.

2.1 DIFERENÇA ENTRE RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM E REFORÇO ESCOLAR

É fundamental compreender a distinção entre a recomposição da aprendizagem e o reforço escolar, uma vez que essas são abordagens pedagógicas distintas, embora ambas tenham como objetivo apoiar o desenvolvimento acadêmico dos alunos.

"A recomposição da aprendizagem é um processo altamente individualizado, projetado para atender às necessidades específicas de cada aluno, identificando lacunas de conhecimento e competências por meio de avaliações diagnósticas e, em seguida, fornecendo apoio personalizado para preencher essas lacunas." (Smith, 2010)

Esta citação enfatiza a natureza altamente personalizada da recomposição da aprendizagem, destacando o uso de avaliações diagnósticas para identificar necessidades individuais e o fornecimento de apoio adaptado a cada aluno.

A recomposição da aprendizagem, como discutida anteriormente, visa ajudar os alunos a consolidar conhecimentos e competências que possam ter sido perdidos ou não completamente compreendidos durante o processo de ensino (Smith, 2010). Ela é voltada para a recuperação de lacunas específicas na aprendizagem de um aluno, identificadas por meio de avaliações diagnósticas. A recomposição se concentra na personalização do ensino para atender às necessidades individuais dos alunos.

Por outro lado, o reforço escolar tem um escopo mais amplo e geralmente envolve a revisão e aprofundamento de tópicos já abordados em sala de aula. Ele pode ser utilizado para fortalecer a compreensão de um conceito que foi ensinado recentemente ou para preparar os alunos para avaliações, como exames finais (Cunha, 2014). O reforço escolar é menos focado em preencher lacunas específicas e mais em aprimorar o entendimento global dos conteúdos.

Uma diferença crítica entre os dois é o nível de personalização. A recomposição da aprendizagem é altamente individualizada, adaptando-se às necessidades específicas de cada aluno, enquanto o reforço escolar geralmente é aplicado de forma mais genérica para um grupo de alunos que compartilham um objetivo ou tópico comum (Alves, 2003).

É importante destacar que ambas as abordagens desempenham papéis

importantes no sistema educacional, com a recomposição da aprendizagem sendo particularmente relevante para alunos com dificuldades de aprendizagem específicas, enquanto o reforço escolar pode ser benéfico para ampliar e consolidar conhecimentos em um contexto mais amplo.

A recomposição da aprendizagem é altamente personalizada para atender às necessidades específicas de cada aluno. Ela é projetada para preencher lacunas de conhecimento identificadas por meio de avaliações diagnósticas. Cada aluno recebe apoio adaptado às suas deficiências de aprendizagem (Smith, 2010).

Essa abordagem pressupõe que cada aluno pode ter dificuldades distintas em diferentes áreas do currículo. Portanto, a recomposição da aprendizagem envolve a identificação precisa dessas necessidades individuais antes de implementar estratégias de apoio (Tuckman & Kennedy, 2011).

O principal objetivo da recomposição da aprendizagem é recuperar ou consolidar o conhecimento perdido ou mal compreendido. Os educadores concentram-se em ajudar os alunos a atingir o nível de proficiência desejado em áreas específicas (Black & Wiliam, 1998).

O reforço escolar visa aprofundar e expandir o conhecimento dos alunos em um contexto mais amplo. Ele pode incluir revisão de tópicos previamente ensinados ou a exploração de conteúdos adicionais que não foram abordados na sala de aula (Cunha, 2014).

Geralmente, o reforço escolar é aplicado a grupos de alunos que compartilham necessidades ou objetivos semelhantes. Por exemplo, um professor pode oferecer aulas de reforço para preparar os alunos para um exame específico (Alves, 2003).

Enquanto a recomposição da aprendizagem concentra-se na recuperação, o reforço escolar busca consolidar o conhecimento já adquirido, tornando-o mais sólido e duradouro (Cunha, 2014), percebe-se então que, a recomposição da aprendizagem é voltada para preencher lacunas de aprendizagem individuais, enquanto o reforço escolar busca ampliar e aprofundar o conhecimento em um contexto mais amplo. Ambas as abordagens desempenham um papel essencial na educação, garantindo que os alunos atinjam seu potencial máximo, seja por meio da recuperação de déficits de aprendizagem ou da ampliação de seus horizontes educacionais.

2.3 METODOLOGIAS UTILIZADAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM

A implementação eficaz da recomposição da aprendizagem na educação básica envolve a adoção de diversas metodologias pedagógicas que visam atender às necessidades específicas dos alunos. Diversos autores têm contribuído para a compreensão das melhores práticas nesse contexto.

Uma abordagem frequentemente utilizada é a tutoria personalizada, que permite uma interação próxima entre o aluno e um tutor qualificado. Segundo Vygotsky (1978), essa abordagem baseia-se na ideia de que a aprendizagem é social e que a interação com um instrutor mais experiente pode facilitar a aquisição de conhecimento. A tutoria personalizada permite identificar deficiências de aprendizagem individuais e fornecer suporte adaptado, além disso, a gamificação tem se mostrado uma metodologia eficaz na recomposição da aprendizagem.

Em um estudo conduzido por Deterding et al. (2011), foi demonstrado que a introdução de elementos de jogos em ambientes educacionais pode aumentar a motivação dos alunos e melhorar o engajamento, ela permite que os alunos aprendam de forma mais lúdica e ativa, o que pode ser particularmente eficaz na superação de desafios de aprendizagem.

Outra estratégia é a aprendizagem baseada em projetos (ABP), Thomas (2000) argumenta que a ABP envolve os alunos em investigações ativas e práticas, permitindo-lhes aplicar o conhecimento de maneira significativa. Através da definição de objetivos de projetos relacionados às lacunas de aprendizagem identificadas, os alunos podem desenvolver habilidades críticas enquanto resolvem problemas reais.

A tecnologia também desempenha um papel significativo na recomposição da aprendizagem. Plomp e Nieveen (2013) sugerem que a utilização de plataformas digitais e ferramentas educacionais interativas pode facilitar a entrega de conteúdo personalizado, bem como o monitoramento do progresso do aluno de maneira eficiente, quando aplicadas de maneira adequada, podem contribuir para o sucesso acadêmico dos alunos.

3. CONCLUSÃO

A recomposição da aprendizagem e o reforço escolar são abordagens

pedagógicas que desempenham papéis fundamentais na promoção do sucesso acadêmico dos alunos na educação básica. A compreensão das diferenças entre essas abordagens é essencial para que os educadores possam aplicá-las de forma eficaz e adequada às necessidades individuais dos estudantes.

A recomposição da aprendizagem, como destacado ao longo deste artigo, é altamente personalizada e voltada para a recuperação de lacunas de conhecimento específicas. Por meio de avaliações diagnósticas e abordagens adaptadas, os educadores podem fornecer um suporte individualizado que permite aos alunos superar desafios de aprendizagem específicos. Isso é especialmente relevante para garantir que nenhum aluno seja deixado para trás, alinhando-se com os princípios de equidade na educação.

As metodologias utilizadas na recomposição da aprendizagem, como a tutoria personalizada, a gamificação, a aprendizagem baseada em projetos e a integração da tecnologia, oferecem uma ampla gama de ferramentas e estratégias que podem ser empregadas para atender às necessidades individuais dos alunos. Essas abordagens não apenas abordam deficiências de aprendizagem, mas também promovem a motivação, o engajamento e o desenvolvimento de habilidades essenciais.

Em contrapartida, o reforço escolar, embora valioso para a consolidação de conhecimentos em um contexto mais amplo, não é tão personalizado quanto a recomposição da aprendizagem. Ele muitas vezes atende a grupos de alunos com necessidades semelhantes, focando-se em revisão e ampliação de tópicos previamente abordados.

Em última análise, tanto a recomposição da aprendizagem quanto o reforço escolar desempenham um papel importante na promoção do sucesso acadêmico. A escolha entre essas abordagens dependerá das necessidades específicas dos alunos e dos objetivos educacionais. No entanto, ao compreender suas diferenças e aplicá-las de forma adequada, os educadores têm o poder de criar ambientes de aprendizagem inclusivos e eficazes que capacitam todos os alunos a alcançarem seu potencial máximo.

Assim, a educação continua a evoluir, e a integração adequada dessas estratégias contribui para uma educação mais equitativa e eficaz, garantindo que todos os alunos tenham a oportunidade de desenvolver seu conhecimento e habilidades de maneira significativa.

REFERÊNCIAS

Alves, A. C. **Reforço escolar: seu impacto no desempenho de alunos do ensino fundamental.** Cadernos de Pesquisa, 33(119), 99-118, 2003.

Black, P., Wiliam, D. Inside the Black Box: **Raising Standards Through Classroom Assessment.** Phi Delta Kappan, 80(2), 139-148, 1998.

Cunha, A. J. L. A. **Reforço Escolar: Uma Prática que se Justifica? Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação,** 22(84), 139-158, 2014.

Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. **From Game Design Elements to Gamefulness: Defining "Gamification".** In Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments (pp. 9-15), 2011.

Plomp, T., Nieveen, N. **Educational Design Research - Part B: Illustrative Cases.** SLO Netherlands Institute for Curriculum Development, 2013.

Smith, J. **Recomposição da Aprendizagem na Educação: Práticas Eficazes.** Editora Educacional, 2010.

Thomas, J. W. **A Review of Research on Project-Based Learning.** California: The Autodesk Foundation, 2000.

Tuckman, B. W., Kennedy, G. J. **Effective Educational Practices.** Wadsworth, 2011.

Vygotsky, L. S. **Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes.** Harvard University Press, 1978.